

QO‘SHKO‘PIR TUMANI OQDARBAND QISHLOG‘I TARIXI

Alimova Shahnoza Maksudovna,

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti dotsenti, PhD

Jumaniyozova Saltanat Hamro qizi,

Lingvistika: o‘zbek tili yo‘nalishi magistranti

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qo‘shko‘pir tumani Oqdarband qishlog‘i tarixi hamda uning madaniy, etnolisoniy xususiyatlari bo‘yicha ma‘lumotlar tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: Oqdarband, Darband, eroniylar, forsiylar, xorazmiylar, etnolisoniy, elat, etnonim.

O‘zining boy o‘tmishi va madaniyati bilan mashhur bo‘lgan Xorazm sarhadlarida juda qadimdan turli millat va xalqlar yashab kelmoqdalar. Ularning ko‘pchiligi boshqa o‘lkalardan turli yo‘llar bilan kelib o‘rtoqlashib el bo‘lib yashamoqdalar. Shunday hududlardan biri, Qo‘shko‘pir tumanidagi hozirgi Oqdarband qishlog‘i hududi hisoblanadi. Ushbu hududning odamlari o‘zining tashqi ko‘rinishi, odobi, tili va udumlari bilan ajralib turadi. Bu yerda o‘tmishdan Vatan tutib el bo‘lgan, forslar yashaydilar. Oqdarband qishlog‘i nomi xalq orasida “Oxtarvant” shaklida ham uchraydi. Yer yuzining turli mintaqalarida, aniqrog‘i, shimoliy Kavkazda, Surxon vodiysida va janubiy Xorazm viloyatlarida shu nom bilan ataladigan (ya‘ni Darband, Derbend, Oqdarband) shahar va qishloqlarni uchratish mumkin. Mazkur qishloq va shaharlarning paydo bo‘lishi, gullab yashnashi va tarixiy taqdirida umumiy mushtaraklik mavjud bo‘lib, ushbu so‘zlar forscha so‘z birikmalaridan tashkil topgan. “Oqdarband” qishlog‘ining nomidagi “Oq-dar-band” kompanentini tahlil qilib ko‘rganimizda quyidagi ma‘no chiqadi. “Oq” turkiyda – “oq” forsiyda “safid” “dar” – eshik, “band” – berk. Ko‘rinib turibdiki, “Oqdarband” atamasi turkiy va forsiy so‘zlar birikmasidan tashkil topgan bo‘lib, mustahkam qal‘a, o‘tib bo‘lmas istehkom ma‘nosiga egadir. Darband qal‘asining aynan ikki tog‘ orasida joylashgani shu ma‘nolarni keltirib chiqaradi.

Darhaqiqat, oqdarbandliklarning bundan sal kam ikki yuz yil muqaddam o‘z ona tuproqlarini tark etib, uzoq Xorazmda yashab qolishlari, tobora yo‘qolib borayotgan tili, o‘zlariga xos bo‘lgan urf-odatlarini o‘rganish hiyla bahslarga sabab bo‘ladigan mavzudir. Qishloq Xorazm vohasining janubiy-g‘arbiy tarafida joylashgan bo‘lib, g‘arb tomonidan Turkmaniston chegarasi bo‘ylab 4,5 km masofaga cho‘zilgan, janubdan O‘rtayop va Xosiyon qishloqlari, sharqdan Hayrobod, shimoldan Shix elati bilan chegaralanadi. Qishloq hududi asosan tekislikdan iborat bo‘lib, ikkita kanal “Zey yop” va “Xonobod” katta ariqlari orasida sharqdan g‘arbiga tomon cho‘zilgan bo‘lib, maydoni 2665 gektar yerni tashkil qiladi.

Elatning asosiy qismini forsiylar tashkil etib, aholi soni 7000 kishidan ortiq o‘zbek, rus, tatar, turkman, qozoq, qoraqalpoq va boshqa millat vakillari bilan axil va birodarlikda hayot kechirmoqdalar.

Qishloq tuman markazidan 20 km, viloyat markazidan esa 50 km uzoqlikda joylashgan. Aholi qadimdan dehqonchilik va chorvachilik bilan shug‘ullanib, bug‘doy, zig‘ir, oq jo‘xori, paxta va katta ariqning bo‘ylarida sholi ekinlari yetishtiradilar. Shuningdek, poliz va bog‘dorchilik ham rivojlangan.

Qishloq yerlari Xorazmning eng qadimiy suv yo‘llari bo‘lgan “Zey yop” va “Xonobod” katta ariqlari orqali sug‘oriladi. Qishloq hududida Vaysjon ko‘l, To‘zrak ko‘li, Mullaning ko‘li, Buvoxon ko‘l kabi tabiiy suv havzalari bor bo‘lib, ular bugungi kunda qurib qolgan va o‘zlashtirilgan. Hozirgi kunda faqat Turkmaniston chegarasi bo‘ylab qadimgi Qoradoshli ko‘li bilan tutash “Churuq ko‘l” saqlanib turibdi. Qishloqdan Davdon va Oxunboboyev nomli kanallar oqib o‘tadi va vohamizning janubiy g‘arb chegarasidagi katta Ozerniy (Qoraqum) kanaliga qo‘shiladi.

Iqlimi keskin kontinental xarakterda bo‘lib, yozi quruq issiq, qishi sovuq va ayrim yillari namgarchilikdan iborat bo‘ladi. Qishloqning tarkib topishi va tarixiga nazar tashlasak, bu jarayon ancha uzoq o‘tmishga borib taqaladi. Xorazm tarixining boy bilimdoni bo‘lgan rus olimi S.P.Tolstov va uning ekspeditsiya a‘zosi tarixchi olimi Sazonova G‘azovotda o‘n kun chamasi bo‘lib o‘tmish xotiralariga daxldor bo‘lgan afsona va rivoyatlarni to‘plaganlar [2].

Shuningdek, xonlik davrida yashab ijod etgan shoir va mirob Ogahiy, Bayoniy, Abulg‘ozi Bahodirxon, Mutrib asarlarida, Eron elchilari yozib qoldirgan esdaliklarda qishloq tarixiga oid manbalarni uchratish mumkin.

Xususan, bu manbalar ichida S.P.Tolstovning “Qadimgi Xorazm” asarida o‘lkaning antik davri haqida so‘z yuritilib, qal‘alar yurti ekanligini, bu yerda insoniyat qadimdan makon tutib, yashab kelayotgani aytiladi [3]. O‘rtayop, Uyg‘ur, Qoramom, G‘azovot va Oqdarband qishloqlarida ham qadimiy elatlar manzilgohlari borligi e‘tirof etilgan. Qishloq hududi yerlarida qazish va tekislash ishlari olib borilgan vaqtda topilgan buyumlar, sopol idishlar va “Oltin tepa” (aslida Shahri Zaytun qal‘asi) tepaligining saqlanib qolganligi yuqoridagi qayd qilingan fikrlarning isboti bo‘la oladi.

Qishloq ahlining o‘ziga xos urf-odat va marosimlari borki, ulardan ayrimlarining ildizlari uzoq o‘tmishga borib taqaladi. Yillar o‘tishi bilan ular o‘ziga yondosh millatlarning urf-odatlarini va an‘analaridan andoza olib bir-birlariga singishib ketadi. Masalan, to‘ydan oldin “eshik ochar”, “patir tashlash”, “ko‘rpa bichar” kabi marosimlar o‘tkazilardi. Bugungi kundan ular ixchamlashtirilib, ikki qudaning orasidagi bordi-keldilarga aylantirildi va faqat ko‘pchilikka e‘lon qilingan xolda “xina yoqar” ya‘ni “qizlar bazmi” va nikoh to‘yi o‘tkaziladigan bo‘ldi [1].

Sunnat to‘yi, yosh to‘yi, beshik, soch, muchal to‘ylari ham bir paytlari dabdabali tarzda o‘tkazilardi, bugungi kunda ular ham ixchamlashtirilib, oila va qarindoshlar ishtirokida nishonlanadigan oilaviy tantanaga aylantirildi. Chunki zamona ayrim keraksiz urf-odatlar-u dabdabalardan voz kechish lozimligini, oila mablag‘ini foydali tomonga yo‘naltirishni taqozo etmoqda. To‘ylar soz-suhbat, shuningdek, qo‘chqorbozlik, kurashbozlik, arqon tortishish kabi tomoshalar bilan juda qiziqarli va serfayzdir. Bir paytlar “Oltin qovoq” deb nomlanuvchi merganlik musobaqasi o‘tkazilgan. Ya‘ni daraxtning eng tepasiga yoxud 5-6 metrli yog‘och o‘rnatilib uchiga qovoqsimon narsa o‘rnatilgan. Qaysi mergan nishonga o‘q tekkizolsa, o‘sha odam to‘y egasi tomonidan qimmatbaho buyum yohud qo‘y, echki bilan mukofotlangan. *To‘y bay* – Oqdarband eroniylarning milliy raqslaridan, “Qo‘sh qarsak”, “Tandira – kesak”, “Changak lazgisi” kabi raqslar ishtiyok bilan ijro etiladi. “*Changak lazgisi*” ijrochidan alohida mahorat, chaqqonlik talab qiladi. Bu raqs uslubi originalligi, serzavqligi bilan ajralib turgan. Raqqos xuddi changakka o‘xshab eshilib, qayishib, buralib o‘ynagan. Oqdarbandda bir paytlari masxaraboz degan nom olgan Navro‘zali, Xo‘ja Hasan Rajab o‘g‘li va Murod Xo‘ja o‘g‘illari ushbu raqsni maroq bilan ijro etganlar. Hozirgi kunda bu raqsni Ogahiy nomidagi viloyat teatrining artisti Sobir Jumaniyoz o‘g‘li o‘ynaydi.

Xullas, ushbu qishloq o‘ziga xo‘surf-odatlarini, madaniyati hamda tiliga ega xalqi bilan mashxur hisoblanadi. Uning tili va madaniyatini bog‘liklikda o‘rganish zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Снесарев Г.П. Хоразмликларнинг муслмонликдан аввалги маросимлари ва урф-одатлари. Рус тилидан С.Р.Рўзимбоев таржимаси. – Урганч: 2018. – 232 б.
2. Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М-Л, 1948-С.63-78. Низовья Амударья, Сарыкамьш, Узбой//История формирования и заселения человеком. –М, Наука, 1962,-С.35-267.
3. Толстов С.П. Қадимги Хоразм маданиятини излаб. – Тошкент, 1964. – 380 б.